

ЕТНОДЕМОГРАФИЯ

НАСЕЛЕНИЕ

Том 39, Книжка 1, 2021, 103-122

ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)

<http://nasselenie-review.org>; E-mail: nasselenie_review@abv.bg

НАГЛАСИ И ДИСТАНЦИИ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРИ ВЪВ ФЕРТИЛНА ВЪЗРАСТ СПРЯМО СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ С БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД

Любомир СТОЙЧЕВ

*Институт за изследване на населението и човека при БАН,
Департамент Демография*

Резюме: Статията представя резултати от представително социологическо проучване на лицата във фертилна възраст в Република България. Фокусът е върху нагласите и дистанциите на етническите българи спрямо българските граждани от турски произход. Реализиран е общ преглед на петнайсет нагласи спрямо българските турци и задълбочен анализ по възрасти на нагласите спрямо смесените бракове между българи и турци. Анализът и интерпретацията включват важни в интеграционен план характеристики на етническите българи като образованието, пола, местоживеенето и др. Резултатите показват, че сред българската общност доминират негативните нагласи по отношение на смесените бракове, но сред различните групи нагласите са нюансирани и нееднозначни.

Ключови думи: български граждани от турски произход; социални нагласи и дистанции; смесени бракове.

Статията да се цитира по следния начин:

Стойчев, Л. (2021). Нагласи и дистанции на етническите българи във фертилна възраст спрямо смесените бракове с български граждани от турски произход. *Население*, Том 39, Кн. 1, 103-122. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

© Л. Стойчев, 2021

Статията е постъпила през м. ноември 2020
Приета за публикуване през м. февруари 2021

Авторът е прочел и одобрил окончателния вариант на ръкописа.

ETHNODEMOGRAPHY

NASSELENIE REVIEW

Volume 39, Number 1, 2021, 103-122

ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)

<http://nasselenie-review.org>; E-mail: nasselenie_review@abv.bg

ATTITUDES AND DISTANCES OF THE ETHNIC BULGARIANS OF REPRODUCTIVE AGE TOWARDS MIXED MARRIAGES WITH BULGARIAN NATIONALS OF TURKISH DESCENT

Lubomir STOYTCHEV

*Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy
of Sciences Department of Demography*

Abstract: *Data from a representative sociological survey with persons of reproductive age in the Republic of Bulgaria are analysed and discussed in the article. The focus is on the attitudes and distances of ethnic Bulgarians towards the Bulgarian nationals of Turkish origin. Fifteen key attitudes towards the Bulgarian nationals of Turkish descent are analysed in addition to an age-related interpretation of the attitudes towards the mixed marriages between ethnic Turks and ethnic Bulgarians. From a social integration perspective, the analysis and interpretation take into account important characteristics of the ethnic Bulgarians such as their education, gender, place of residence, etc. The results show that among the Bulgarian community, the negative attitudes towards mixed marriages dominate, although among the different subgroups the attitudes are nuanced and ambiguous.*

Keywords: Bulgarian nationals of Turkish origin; social attitudes and social distances; mixed marriages.

The article can be cited as follows:

Stoytchev, L. (2021). Naglasi i distantsii na etnicheskite balgari vav fertilna vazrast spryam smesenite brakove s balgarski grazhdani ot turski proizkhod. [Attitudes and distances of the ethnic Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarian nationals of Turkish descent]. *Nasselenie Review*, Volume 39, Number 1, 103-122. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). (In Bulgarian).

© L. Stoytchev, 2021

Submitted – November 2020

Revised – February 2021

The author has read and approved the final manuscript.

УВОД

Основната задача на настоящия текст е да представи и коментира една тематично обособена част от резултатите от анкетно социологическо проучване, подготвено и проведено през първата половина на 2018 година по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“. Резултатите по отношение на нагласите и дистанциите към смесените бракове на етническите българи, представени и анализирани през призмата на възрастта са неголяма, но същевременно много съществена част от цялата анкета. Целта на този анализ е да представи максимум информация с добавена стойност по темата във възможно най-компактен вид, така че появяващите интерес в проблематиката да могат да извлекат полза.

Предметът на настоящото изследване е интердисциплинарен. Интерпретации по темата (и близки до нея) могат да се реализират от различни социологически, статистико-демографски, психологически, етнологически теории и парадигми, в които проблематиката, свързана с нагласите и дистанциите между отделните социални групи е сред основните изследователски теми. Интерпретациите от различни парадигми обаче отива отвъд границите на настоящото изследване. Интердисциплинарността прави изчерпателния преглед и критичния анализ на изследванията от различните научни области, свързани с декларираните нагласи и дистанции спрямо турската етническа група в Р България, практически невъзможен в рамките на една научна статия. Затова при анализа и обясненията на резултатите сме се ограничили до няколко (количествени) изследвания, които са много близки като съдържание с данните, които анализираме по-долу. Другото ограничение, което налага поставената цел и формата на научната статия е, че в настоящото изложение се абстрахираме частично (без да игнорираме) стереотипите и механизмите, по които декларираните нагласи и дистанции се формират.

Пред българското общество стоят редица предизвикателства, свързани с интеграцията на различните. Съвместният живот и бракът (формален или неформален) са както основни средства за скъсяване на дистанциите между представителите на отделните етнически групи, така и може би най-добрият индикатор за това докъде е достигнал процеса на интеграция – взаимното приемане и уважение спрямо различията. Наличието на негативни нагласи, респективно големи дистанции, предполага големи неравенства, неравнопоставеност и сериозни предизвикателства пред институциите, чиято основна мисия е да консолидират и сплотяват различните групи в съвременното българско общество. Надяваме се този текст да може да допринесе практически за улесняване и подобряване на работата на отговорните институции.

МЕТОДОЛОГИЯ

Резултатите за дистанциите и нагласите на българите спрямо българските граждани от турски произход, наричани за краткост турци или български турци в това изследване се основават на данни от анкетното проучване „Нагласи към раждаемостта, семейните политики и уязвимите общности“.

Изследването е национално представително за лицата във фертилна възраст, извадка с 1506 пълнолетни респонденти, от които 1287 (85%) по самоопределение са етнически българи. Техните нагласи са анализирани в изложението.

Изследването е с единствен фокус върху нагласите на мнозинството спрямо турската общност. Малък е броят на лицата, попаднали в извадката, самоопределили се като турци – 92 души. Поради това е невъзможно да се изследват надеждно от научна гледна точка факти и закономерности относно нагласите и дистанциите на българските турци към етническите българи в структурен план.

Чрез стандартизирана анкета лице-в-лице са събрани и приведени в табличен вид, декларираните позиции на мъже във фертилна възраст 18-55 години и жени във фертилна възраст 18-50 години в Р България. От изследването са напълно изключени пенсионерите и лицата в предпенсионна възраст с изключение на няколко респонденти, които с оглед на специфичния им статут (военни и служители на МВР) попадат във въпросните възрастови категории. Като цяло те не влияят съществено на резултатите, но изключването на лицата над 55 години не позволява обобщения за макрообществото като цяло. Относителният дял на лицата, изключени от изследването представлява около една трета от населението на Р България според данните на Евростат за 2018 година. В този ред на мисли, не бива да се пропуска обстоятелството, че лицата на 55 и повече години са сред гражданите, които активно упражняват правото си на глас и мнението им има политическа тежест по всякакви въпроси, вкл. интеграционните политики, за които нагласите и дистанциите между етносите са от ключово значение. Тези особености на данните, които анализираме по-долу не могат да бъдат преодолени или пренебрегвани. Това се дължи на обстоятелството, че настоящият анализ е базиран на данни от изследване, чиято приоритетна цел е различна от изясняването на нагласи и дистанции между отделните етнически групи. Въпреки това полезността на данните е значителна, защото позволява да се реализират и цели отвъд основната. Не може да не отбележим и това, че резултатите се отнасят за население, което надхвърля 3 милиона души и включва ключовите възрастови групи за демографското и икономическо развитие на страната. Представителността на резултатите и относително малката стохастична грешка е постигната чрез многостепенна гнездова случайна извадка, стратифицирана по NUTS-2 региони, области и тип населено място – столица, голям град, средно голям град и малко населено място. Теренната работа е проведена между 26.02.2018 и 30.03.2018 (Маркет Линкс, 2018).

НАГЛАСИ И ДИСТАНЦИИ НА САМООПРЕДЕЛЯЩИТЕ СЕ КАТО ЕТНИЧЕСКИ БЪЛГАРИ СПРЯМО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ТУРСКИ ПРОИЗХОД

В най-общ план изследването препотвърждава състоянието на много от нагласите и дистанциите на етническите българи спрямо българските граждани с турски произход, установени в предишни изследвания през последните тридесет години (Томова & Vogoev, 1991; Томова, 1992; Геор-

гиев, Томова, Грекова и Кънев, 1993; Митев, 1995; Митев, 1998; Томова, 2000; Томова и Янакиев, 2001; Томова, 2005; Кънев, Коен и Симеонова, 2005; Томова, 2009; Пампоров, 2009). Процентните разлики и отклонения, които отчитаме по-долу се дължат основно на това, че изследването е фокусирано само върху една част от населението – лицата във фертилна възраст, докато цитираните доклади и студии изследват пълнолетното население в цялост.

Според Кънев, Коен и Симеонова приблизително една пета от българите са дотолкова настроени против ромите и турците, че не желаят да признаят правото им да живеят в една държава заедно с „чистите българи“. Като цяло обаче, нагласите сред етническите българи към 2005 г. са показват, че немалко от тях нямат против да се сприятеляват с турци (62% съгласни), да живеят с тях в един квартал (69% съгласни) или да работят заедно на едно и също място с тях (74% от българите нямат против). Осем от всеки десет българи са съгласни да живеят в едно селище заедно с турци, а 82% са „съгласни да живеят заедно с турците в България“ (Кънев, Коен и Симеонова, 2005: 40-47).

Отчита се и една специфична особеност, свързана с турците – равнището на негативните етнически предразсъдьци спрямо турците сред етническите българи следва тенденция на прогресираща толерантност през периода 1992-2005 г., каквато няма спрямо други етноси, например ромите (Томова, 2000; Томова и Янакиев, 2002; Кънев, Коен и Симеонова, 2005: 46).

Фиг. 1 обобщава нагласите и дистанциите на анкетираните етнически българи във фертилна възраст спрямо българските турци. Въпросите разкриват в каква степен самоопределилите са като българи са склонни/съгласни да допускат в личния им и до обществено-политическия живот в страната представители на турската общност.

Повече от 80% от анкетираните българи декларират толерантни нагласи спрямо представителите на турското малцинство в ситуации, в които семейството и най-близките им не са директно въввлечени. Тази толерантност се изразява във взаимодействия, общуване и съвместни дейности с турци, за които специфичното е, че при възникване на евентуални (същевременно малко вероятни) неприятни ситуации, негативните последици могат лесно да бъдат минимизирани. Става дума за споделеното ползване на градския транспорт и местата за обществено хранене (кръчми, ресторанти, барове), съвместната работа с колеги от турски произход в службата, както и поддържане на добросъседски отношение със семействата на турци. Практически, това са най-късите дистанции между двете общности.

От друга страна, между 8% и 12% от българите във фертилна възраст изобщо не са склонни и не желаят по никакъв начин да приемат или участват в съвместни дейности между двата етноса, дори и в такива, които не изискват особени усилия от тяхна страна. Резултатите разкриват картина, в която един от всеки десет българи декларира нагласи, които предполагат и подкрепят въвеждане и прилагане на сегрегационни мерки/правила в сфери на живота като градския транспорт, местоживеенето, местата за хранене и индустрията/услугите, което определено е голямо предизвикателство пред интеграционния процес (а и не само пред него), защото в абсолютни стойности става дума за група, която наброява около 300 хиляди души в репродуктивна възраст.

Фигура 1. Нагласи и дистанции на етническите българи спрямо българските граждани от турски произход

Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 1. Attitudes and distances of ethnic Bulgarians towards the Bulgarian nationals of Turkish descent

Прави впечатление, че близо половината от етническите българи споделят мнението, че българските турци не може или не трябва да заемат висши длъжности в правителството, армията и прокуратурата. Малко по-нисък е делът на неприемащите етнически турци да бъдат „включвани“ на най-ниските нива в структурите на МВР (квартален/районен полицаи) – почти 37%, което също не изглежда благоприятно от гледна точка на социалното включване на различните етнически групи.

Силното неприемане на твърде близки или интимни отношения с представители на турската общност е това, което се явява най-голямата дистанция между двете големи етнически групи и не може да остане незабелязано. Проявява се в някаква степен толерантност към поддържането на приятелства с турци – четирима от всеки пет анкетирани приемат, че българите и турци могат да бъдат приятели. За сметка на това обаче, повече от половината запитани не приемат представители на двете етнически групи да живеят съвместно под наем (вкл. и като съквартиранти), а бракът между представители българската и турската общности, когато става дума за най-близките (деца или внуци) е най-непреодолимата дистанция – по-малко от една четвърт от българите декларираат, че са склонни да приемат такава ситуация.

СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ТУРСКИ ПРОИЗХОД

Сключването на смесен брак с представител от турската общност в Р България определено е най-трудната за преодоляване дистанция (от изследваните 15) на тези български граждани, които се самоопределят като етнически българи. Кънев, Коен и Симеонова обобщават, че „подобно на ромите, и турците не са желани за брак“, като 86% от запитаните българи се обявяват „против“ такива смесени бракове (Кънев, Коен и Симеонова, 2005: 47).

Приблизително пет години по-късно изследването „Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България“ маркира сходни нагласи и дистанции – около 15% от етническите българи са склонни да приемат смесените бракове между българи и турци, а едва 11.5% приемат да има смесени бракове между представители на българската и ромската общности (Пампоров, 2009: 30-31). Фиг. 2 илюстрира ситуацията десет години по-късно. Съпоставянето на процентите – с едно на ум за всички методологически съображения относно необходимостта от допълнителен анализ за валидирането на това сравнение статистически – подсказват недвусмислено следните изводи:

- тенденцията на прогресираща толерантност спрямо турците сред етническите българи през периода 1992-2005 г. продължава и след това – не разполагаме със суровите данни от изследването през 2005 г., за да можем да произведем същите възрастови групи и да направим необходимия сравнителен статистически анализ, за проверка на тази хипотеза, но е силно вероятно това да е така;

Фигура 2. Нагласи и дистанции на българите във фертилна възраст спрямо турците и ромите
Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 2. Attitudes and distances of the Bulgarians of reproductive age towards Bulgarian nationals of Turkish and Roma descent

- въпреки много силните негативни дистанции и нагласи между българите и турците, породени исторически от обстоятелството, че етническите българи са били в подчинена позиция в продължение на близо пет столетия в рамките на Османската империя и тежката конфронтация в края на осемдесетте години на миналия век по време на т.нар. Възродителен процес, през последните трийсет години може да се отчете позитивно развитие от гледна точка на интеграцията в междугруповите отношения на двата етноса; следва да се отчете и това, че все още има огромни предизвикателства, които остават нерешени като езика на омразата (крайно десни националистически медии и политически формирования) и обиди с етническа квалификация (особено по спортни мероприятия, най-вече футболни), дискриминационно отношение на база етническа и религиозна принадлежност (недопускане на представители на етноса в малцинствена позиция в даден район до определени ресурси или постове) и прочие;
- структурният анализ показва също, че представителите на турската етническа общност се приемат с повече толерантност и уважение от тези на ромската общност, при която равнищата на отхвърляне (особено по отношение на смесените бракове) са видимо много по-високи (вж. фиг. 2.; Томова, 1992; Георгиев и др., 1993; Иванов и Томова, 1994; То-

мова и Янакиев, 2002; Янакиев, 2003) и които до появата на темата за мигрантите и бежанците в медиите и публичния дебат през бяха най-отхвърляната общност в Р България¹.

Промяната на нагласи и дистанции, просъществували в продължение на столетия изисква много време. Примерите за това са много, но този на САЩ е много показателен. През 1958 г. едва 4% от американците не са били против смесените (interracial) бракове. Този дял преминава психологическата граница от 50% (повече от половината) почти 40 години по-късно през 1997 г., като за да се случи това години наред в САЩ се въвежда и прилага интеграционно законодателство и се реализират политики за включване на много афроамерикански семейства в средната класа. През 2013 г. подкрепящите смесените бракове достигат впечатляващите 87% от пълнолетното население (и 96% във възрастовата група 18-29). Накратко, необходими са десетки години на прилагане на политики, които утвърждават равенството, за да се видят резултати на макро равнище (Newport, 2013). Съответно, за ситуацията с нагласите спрямо представителите на турската общност Р България се намира в един процес, чиято оценка изисква още време и усилия, за да можем да отчетем такава конвергенция на нагласите, която не създава социо-културни или религиозни пречки за реализиране на съвместни начинания от личностно-интимен до политико-икономически характер.

СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ТУРСКИ ПРОИЗХОД: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ ПО ВЪЗРАСТИ

Анализът на данните предполага различни разпределения – според пола, образованието, местожиенето, доходите и прочие социално-демографски характеристики на респондентите. Той става по-информативен, когато данните, т.е. достатъчно на брой наблюдения, позволяват не само едномерни разпределения. Възрастта в комбинация с други променливи, като образованието например, притежава потенциал да разкрие такива закономерности и факти, които имат не само теоретична стойност, но и практическа полезност. Въпреки това възрастовите анализи – широко използвани в социологията, икономиката, статистиката и демографията, често остават недооценявани и недостатъчно експлоатирани при изследванията и анализите на социалните нагласи и дистанции между представителите на отделните етнически общности в Р България. За илюстрация на това наше наблюдение е достатъчно да споменем, че редица изследвания не събират от респондентите конкретната им възраст (т.е. във финалния вариант не разполагат с интервална променлива), а обикнове-

¹ В масива с данни, който обезпечава с данни този анализ съдържа променлива, която отразява отношението към мигрантите и техните деца. Анализът на тези данни и тези на Евробарометър (за подробности вж. <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/>) показва, че към 2018 г. имигрантите от Близкия Изток, Африка и Афганистан са отхвърляни в по-голяма степен дори от ромите.

но събират информация за възрастовата група, в която попадат респондентите (обикновено по 5-годишни възрастови групи).

По уникален начин възрастта едновременно отразява и синтезира много на брой други фактори в сложно за обясняване взаимодействие, което увеличава риска от некоректни и погрешни интерпретации. Част от възрастово обусловените фактори са социални по естество: образование, социализация (социални роли), професия, трудов и социално-икономически статус, културна идентичност и прочие. Други са чисто биологически, свързани с процесите на съзряване, фертилните функции, стареенето, физиологичното здраве и прочие. Поради това, когато се прави разрез във възрастов план най-практично е резултатите да се разглеждат като много добра изходна точка при търсенето на детерминанти на различията.

Негативните нагласи към малцинствата и най-вече към турците са относително равномерно разпределени сред възрастовите, социалните и образователните групи (Кънев, Коен и Симеонова, 2005: 40). Този извод от преди близо 15 години заслужава да бъде изследван и днес, защото ако младите поколения са носители на промяна (независимо от вида на промяната, т.е. в каква посока тя се развива), следва да наблюдаваме по-малко приемственост в нагласите и повече различия между тях и по-възрастните поколенията.

Фигура 3. Нагласи и дистанции според възрастта на лицата във фертилна възраст спрямо смесените бракове с български граждани от турски произход

Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 3. Attitudes and distances by age of the Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarian nationals of Turkish descent

Хистограмата на фиг. 3 разкрива отношението към смесените бракове с представителите на турската общност според възрастта на респондентите. Целта е да се види дали между отделните поколения/възрастови групи настъпва промяна и съществуват ли съществени структурни различия между тях.

Разпределението със 7 групи е добра визуална основа за графично представяне на данните. Всяка група включва лица, чиято възраст варира в рамките на 5.3 години като най-ниската възраст и при двата пола е 18 години, а най-високата (поради специфики, свързани с фертилните възрасти) при мъжете е 55, докато при жените е 49 години. Оформилата се най-висока възрастова група – тази на лицата, навършили 52 и повече години се състои ексклузивно от мъже, поради което е правилно да се въздържа от прекалено фокусиране върху нея в анализа, без да я игнорираме.

Във всички възрастови групи доминират негативните нагласи спрямо смесените бракове с представители на турската общност. В групата на 22-33-годишните, която почти се припокрива с демографската кохорта на т.нар. „милениъли“ („поколение Y“) дяловете на подкрепящите смесени бракове варират между 22% и 25% от респондентите². Сред тях обаче не откриваме съществено по-високи равнища на отвореност и толерантност спрямо представителите на другите поколения, попаднали в извадката – поколението X (на родените през 1980-81 и преди това) и поколението Z (на родените от 1997 насам). При Z поколението тези, които подкрепят смесените бракове са 25% (но този процент е твърде условен като стойност и е възможно силно да се отклонява като оценка на реалния параметър, предвид немногото наблюдения в тази група – едва 84). Интересна е възрастовата група на 34-39-годишните (интересна смес между лица от последните X поколения и първите генерации Y). Сред тях доминират лица, родени през осемдесетте. Специфичното за повечето от тях е, че те са получили образованието си и са социализирани през най-тежките в социално-икономически план начални години на прехода към демокрация и пазарна икономика. Сред тях е най-висок дялът на тези, които подкрепят смесените бракове между българи и турци (31%). Като контрапункт на тази относително по-висока толерантност и отвореност в по-високата възрастова група – тази на 40-45-годишните, подкрепата отбелязва на най-ниската си стойност – 21% от респондентите. Специфично за респондентите в тази група е, че те са социализирани и начално образовани/възпитани (най-малко до осми или по-висок клас) през годините на късния социализъм и т.нар. перестройка. Бърз преглед на учебниците по история и родинознание от този период показва доминиращо негативен дискурс по отношение на турците/османците, което вероятно се проектира в нагласите на тези хора и особено сред тези, които реално никога не са имали личен опит с представители на турския етнос.

Интересен е резултатът, когато „пречупим“ отговорите на въпроса освен през възрастта и през обстоятелството дали респондентите имат собствени

² Според доминиращата парадигма, поколението Y са родените между 1981-1996 година (за подробности, свързани с поколенията вж. Rauch, 2018).

деца, предвид че за отношението към смесените бракове се пита проективно, т.е. не лично, а през децата (фиг. 4). Към нея можем да добавим следните разсъждения и изчисления:

- тези, които нямат деца и са на възраст 18-39 години са малко по-отворени към това неродените им деца евентуално да сключат брак с представители от турската общност: между 22% и 35% е размахът на съгласните от различните възрастови подгрупи; при респондентите с деца на възраст 22-39³ години, в подгрупите, съгласните варират между 20% и 30%;
- за анкетираните българи на възраст 40+ години, които имат собствени деца може да се каже, че те са една идея по-отворени към това децата им да сключат брак с представители от турската общност: между 22% и 28% е размахът на съгласните от отделните възрастови подгрупи, докато при тези на възраст 40+ без собствени деца, в подгрупите съгласните са между 19% и 22%.

Фигура 4. Нагласи и дистанции според възрастта и наличието на деца на българите във фертилна възраст спрямо смесените бракове с български турци

Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 4. Attitudes and distances by age and own children of the Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarian nationals of Turkish descent

³ В извадката не са попаднали лица, които са на възраст под 22 г., самоопределили са се като българи и които да имат собствени деца.

Трудно е да се обяснят такива противоречия и различия с наличните данни. Родителите със собствени деца декларират от позициите на хора, за които ситуацията е реално/потенциално възможна в личен план (повечето я преценяват като нежелана/заплаха, много малко я приемат като естествен и нормален процес). Възрастните без собствени деца, декларират отговорите си на база мислено конструирана ситуация, която е много по-малко вероятно да им се случи в лично качество (и сред тях мнозинството я интерпретира като заплаха). Като цяло предпочитанията за брак изобщо не са в полза на смесените бракове, т.е. етносът на бъдещия съпруг/а е от голямо значение за родителите (вкл. потенциалните). Възможно е обаче – предвид резултатите от настоящото изследване, сред част от родителите на възраст 40+ със собствени деца и сред респондентите на възраст под 40 години без деца да протича процес, който ги прави относително по-склонни да приемат нетрадиционни за българската общност бракове. Установяването на този процес и неговите детерминанти е важно за провеждащите интеграционни политики, но е отвъд възможностите на количественото изследване каквото е настоящето. Методите за качествени изследвания като дълбочинните интервюта, фокус групите и включените наблюдения имат много повече потенциал да разкрият такава информация.

Тук е мястото да отчетем, че следва да се има предвид, че част от процентите по-горе са базирани на малко (от статистическа гледна точка) наблюдения – главно става дума за по-високите възрасти на респондентите без деца, за да имаме основания да отстояваме с пълна увереност валидността им. С убеденост обаче, може да обобщим, че наличието или липсата на собствени деца не е ключова детерминанта, която предопределя дали родителите ще са по-скептични от тези, които нямат деца към смесените бракове, въпреки предварителните ни очаквания, че независимо от възрастта, родителите с деца ще са доста по-скептични към смесените бракове с турци.

Сред продуктивните подходи да се анализират данни е добавянето на различни аналитични перспективи. Образованието е несъмнено такава перспектива. Фиг. 5 илюстрира връзката между образованието и нагласите на етническите българи по отношение на смесените бракове с представители на турската етническа група на декларативно равнище. На графиката с невъоръжено око се вижда, че съотношението на приемащите спрямо неприемащите смесените бракове сред българите с висше образование са повече отколкото сред завършилите средно образование. Единствено изключение прави групата на лицата на възраст 40-45 години, за която вече по-горе стана дума и при която най-вероятно нагласите и дистанциите се детерминират по различен механизъм, които не се съдържат в анализираните данни.

По отношение на лицата с най-ниско образование, наблюденията в извадката са твърде недостатъчни за по-сериозни изводи или анализи. Фиг. 5 дава основание да направим извод различен от цитирания по-горе на Кънев, Коен и Симеонова, че „негативните нагласи към малцинствата и най-вече към турците са относително равномерно разпределени сред ... образователните групи“. Поне на декларативно равнище, може да се каже, че в структурен план сред завършилите средно образование нагласите и дистанциите към турците са по-

Фигура 5. Нагласи и дистанции по образование на българите във фертилна възраст по отношение на смесените бракове с български граждани от турски произход

Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 5. Attitudes and distances by educational attainment of the Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarian nationals of Turkish descent

негативни и отношението към смесените бракове е по-нетолерантно, отколкото сред завършилите висше образование.

За разлика от образованието, анализът на данните по пол обаче, показва че няма съществени структурни различия между мъжете и жените (вж. фиг. 6). Практически, и двата пола – независимо от приписваните им социални роли, интерпретират реална или потенциалната ситуация на смесен брак на тяхно дете с турчин/туркиня по идентичен начин. Без значение на възрастта, тези бракове са в неприемливи независимо от половата принадлежност. Предвид, че в Р България доминират консервативни ценности⁴ (Галъп интернешънъл, 2019) и системата от социални очаквания е свързана с това, т.е. все още от мъжете и жените като цяло се очакват различни неща в социален план, респективно изследваните поколения са били възпитавани и социализирани по различен начин, има основание да се заключи, че тези нагласи спрямо смесените бракове, най-вероятно са детерминирани от процеси, които са наиндивидуални и са общи за всички, независимо от останалите социални роли, върху които половата принадлежност детерминира в една или друга степен.

⁴ Според изследване на Галъп през 2019 мнозинството българи представят на декларативно равнище себе си като консервативни, склонни към рутина в ежедневието. Ценят повече затвореността в отношенията предимно с близки, познати и лица от собствената култура.

Фигура 6. Нагласи и дистанции според пола на българите във фертилна възраст по отношение на смесените бракове с български граждани от турски произход

Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 6. Attitudes and distances by gender of the Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarian nationals of Turkish descent

Фигура 7. Нагласи и дистанции според доходите на домакинствата на българите във фертилна възраст спрямо браковете с български граждани от турски произход

Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 7. Attitudes and distances by income groups of the Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarian nationals of Turkish descent

Въпреки, че 382 от запитаните българи са отказали да посочат доходите си (фиг. 7, колона NA), останалите 905 респонденти предлагат интересно и важно за размисъл разпределение. Видимо се откроява една структурна разлика – относителният дял на отхвърлящите смесени бракове с турци от български домакинства с доходи под 1000 лв. е много по-голям от този в българските домакинства с доходи между от 1000 до 2500 лв. Предвид малкото на брой наблюдавани лица в домакинствата с доходи над 2500 лв. през 2018 г. можем да разглеждаме тяхното разпределение на фиг. 7. предимно информативно или като отправна точка за хипотези. Необходима е допълнителна изследователска работа както поради сензитивността на въпроса, така и поради относителната неяснота на механизмите, които го обуславят. Разпределението е и основание за хипотезата, че ниските доходи имат ключово значение за изострянето на негативните нагласи и увеличаването на дистанциите. Имплицитно следва заключението, че трудно се реализира успешна интеграционна политика, когато огромни групи от населението са в риск бедност и социално изключване.

Финалният щрих на настоящото изследване е по отношение на вида на населеното място, в което респондентите живеят. Общият поглед показва, че в структурен план най-дистанцирани и предубедени към смесени бракове с турци са българите в областните градове с население под 100 хил. души и тези, в мал-

Фиг. 8. Нагласи и дистанции според местоживеенето на домакинствата на българите във фертилна възраст спрямо браковете с български граждани от турски произход

Източник: изчисления на автора по данни на Маркет Линкс ООД, по поръчка на ИИНЧ-БАН

Figure 8. Attitudes and distances by place of residence of the Bulgarians of reproductive age towards mixed marriages with Bulgarian nationals of Turkish descent

ките градове и на селата. В останалите типове населени места – столицата и големите областни градове, също доминират негативните нагласи, но относителните дялове на приемащите спрямо не приемащите смесени бракове са видимо по-високи във всички възрастови групи. Културното и етническо многообразие в различните му форми и ситуации, които предлагат столицата и най-големите градове предразполагат към макар и една не много по-толерантна, но видимо по-различна и нюансирана гледна точка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изследването показва, че над 80% от самоопределящите се като етнически българи декларират и споделят относително толерантни нагласи спрямо българските турци. В случая най-вече става дума за нагласи като споделеното ползване на градския транспорт, местата за обществено хранене, съвместната работа с колеги от турски произход в службата и поддържане на добросъседски отношение със семействата на турци.

Същевременно почти половината от етническите българи са на мнение, че българските турци не може или не трябва да заемат висши длъжности в правителството, армията и прокуратурата, а близо 37% е делът на не приемащите, че етнически турци могат/трябва да бъдат „включвани“ на най-ниските нива в структурите на МВР (квартален/районен полицай). В аспекта пълноправно участие на българските турци в управлението на държавата и силовите структури нагласите се „втвърдяват“, а дистанциите се увеличават.

Най-силно изразено от страна на българите остава не приемането на много близки или интимни отношения с представители на турската общност. Повече от половината запитани не приемат за нормално и естествено, че представителите на двете етнически групи са в състояние да живеят съвместно под наем (вкл. и като съквартиранти съквартиранти), а брак между представители българската и турската общности, особено когато става дума за най-близките (деца или внуци), се оказва най-трудната за преодоляване дистанция от етническите българи във фертилна възраст – по-малко от една четвърт от тях декларират, че одобряват такава ситуация.

От установените емпирични сведения наблюдаваме, че тенденцията на прогресираща толерантност сред етническите българи спрямо турците, характерна за периода 1992-2005 г. продължава. Безспорно е също, че представителите на турската етническа общност се приемат с повече толерантност и уважение от тези на други общности като ромската общност или имигрантите. По отношение на смесените бракове с представители на турската общност всички възрастови групи и сред всички поколения във фертилна възраст доминират негативните нагласи. Във възрастовата група на 34-39 годишните делът на тези, които одобряват смесените бракове между българи и турци е най-висок. Обратно в групата на 40-45 годишните подкрепата е на най-ниската си стойност – 21%. Въпреки предварителните ни очаквания родителите с деца да са много по-скептични към смесените бракове с турци от българите, които нямат деца, разполагаме с емпиричен резултат, който отхвърля хипотезата, че собствените

деца са детерминантата, която има потенциала да влияе много силно и да предопределя дали родителите ще са по-скептични.

Въпреки приписването им от традиционалистите различни социални роли и функции в обществото, между оценките на мъжете и жените не се наблюдават съществени структурни различия, когато са изправени пред реална или хипотетична ситуация, в която тяхното дете желае да встъпи в смесен брак с турчин/туркиня. В най-общи и двата пола разсъждават сходно и по идентичен начин. В структурен план анализът на разпределенията по образование показва, че завършилите средно образование са по-негативни и дистанцирани към българо-турските смесените бракове отколкото са завършилите висше образование. По-дистанцирани и предубедени към смесените бракове с турци са българите, които живеят в областните градове с население под 100 хил. души и тези, в малките градове и селата. Изследването засича и емпирични основания за това, че ниските доходи е много вероятно да оказват съществено значение за изострянето на негативните нагласи и увеличаването на дистанциите между българската и турската етнически общности.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Галъп интернешънъл.** (2019). 30 години след началото на промените: Щрихи от отношението на българите към някои обществени авторитети. София.
<https://www.gallup-international.bg/42069/30-years-after/>
2. **Георгиев, Ж., Томова, И., Грекова, М., Кънев, К.** (1993). Някои резултати от изследването „Етнокултурната ситуация в България – 1992“. сп. Социологически преглед. кн. 3. София. стр. 55-81.
3. **Иванов, М., Томова, И.** (1994). Етнически групи и междуетнически отношения в България. В: Русанов В. (съст.) Аспекти на етнокултурната ситуация: Осем години по-късно. София: Асоциация „АКСЕС“, Издателство „Отворено общество“.
4. **Кънев, К., Коен, Е., Симеонова, Д.** (2005). Пет години по-късно. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България. София: БХК.
<https://www.ngobg.info/bg/documents/49/40106rodesegregationhelsinkicommittee.pdf>
5. **Маркет Линкс.** (2018). Методологичен доклад (непубликуван). София.
6. **Митев, П-Е.** (1995). Връзки на съвместимост и несъвместимост във всекидневието между християни и мюсюлмани в България. Във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. МЦПМКВ. София.
7. **Митев, П-Е.** (1998). От съседство към съгражданство. Доклад на международна конференция „Интеркултурност и толерантност, Белград, май 1998.
8. **Пампоров, А.** (2009). Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България. София: Институт „Отворено общество“.
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/July_2009_SocialDistancesReport.pdf
9. **Томова, И.** (1992). „Етнически стереотипи и предразсъдъци у българите“, Аспекти на етнокултурната ситуация в България. София: ЦИД.
10. **Томова, И.** (2000). Социална промяна и етнорелигиозни отношения. В сб. Съседство на религиозните общности в България, Георги Фотев (съст.). Институт по социология, БАН. София. стр. 171-269.
11. **Томова, И.** (2005). „Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България“. В: сб. Демографско развитие на Република България. Издателство на БАН. София. с. 155-177.
12. **Томова, И.** (2009). Различните – между стигмата и признаването. В: Европейските ценности в днешното българско общество. Г. Фотев, съставител. Издателство на Софийския университет. София. с. 119-153.

13. **Томова, И., Янакиев, Я.** (2002). Етническите отношения в армията. София: МЦПМКВ.
14. **Янакиев, Я. В.** (2003). Интеграция на етническите и културални малцинства във Вьоръже-ните сили: Анализ на българския опит и перспективи за приложение на европейските прак-тики. Сб. с материали в помощ на обучението на курсантите и офицерите от Българската армия. София: Юрукв.
15. **Newport, F.** (2013). In U.S., 87% Approve of Black-White Marriage, vs. 4% in 1958. Gallup Inc. <https://news.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-blacks-whites.aspx>
16. **Rauch, J.** (2018). Generation next, Millennials will outnumber baby-boomers in 2019. The Econo-mist. <https://web.archive.org/web/20190313195431/http://te.tbr.fun/generation-next/>
17. **Tomova, I., Bogoev, P.** (1991). Minorities in Bulgaria. In: Giornale Biennali di Onore di Lelio Basso "Popoli, Minoranze e Stato-Nazione". Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli. Roma.
18. **Tomova, I.** (2000). The Rhodope Mountains in 90-es: Development Tendencies. In: Bulgaria: So- cial and Cultural Landscapes. Christian Giordano, Dobrinka Kostova, Evelyne Lohmann-Minka II (Eds.). University Press Fribourg Switzerland. pp. 129-143.

REFERENCES

1. **Gallup International.** (2019). 30 godini sled nachaloto na promenite: Shtrikhi ot otnoshenieto na balgarite kam nyakoi obshtestveni avtoriteti. [30 years after the beginning of the changes: Sketches from the attitude of the Bulgarians towards some public authorities. Sofia]. (In Bulgarian). <https://www.gallup-international.bg/42069/30-years-after/>
2. **Georgiev, J., Tomova, I., Grekova, M., Kanev, K.** (1993). Nyakoi rezultati ot izsledvaneto „Etnokulturnata situatsiya v Bulgaria – 1992“. [Some results of the study „Ethnocultural situation in Bulgaria - 1992“]. Sotsiologicheski pregled. 3. Sofia. pp. 55-81. (In Bulgarian).
3. **Ivanov, M., Tomova, I.** (1994). Etnicheski grupi i mezhduetnicheski otnosheniya v Bulgaria. V: Rusanov V. (sŭst.) Aspekti na etnokulturnata situatsiya: Osem godini po-kasno. [Ethnic groups and interethnic relations in Bulgaria. In: Rusanov V. (ed.) Aspects of the ethnocultural situation: Eight years later]. Sofia: ACCESS Association, Open Society Publishing House. (In Bulgarian).
4. **Kanev, K., Cohen, E., Simeonova, D.** (2005). Pet godini po-kŭsno. Nepravitelstvenite proekti za desegregatsiya na romskoto obrazovanie v Bulgaria. [Five years later. Non-governmental projects for desegregation of Roma education in Bulgaria]. Sofia: BHC. <https://www.ngobg.info/bg/documents/49/40106rodesegregationhelsinkicommittee.pdf>
5. **Market Links.** (2018). Metodologichen doklad (nepublikuvan). [Methodological report (unpublished)]. Sofia. (In Bulgarian).
6. **Mitev, P-E.** (1995). Vrazki na savmestimost i nesavmestimost vŭv vsednevnieto mezhdru khristi- yani i myusyulmani v Bulgaria. Vav: Vrazki na savmestimost i nesavmestimost mezhdru khristiyani i myusyulmani v Bulgaria. [Relationships of compatibility and incompatibility in everyday life between Christians and Muslims in Bulgaria. In: Relationships of compatibility and incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria]. МЦПМКВ. Sofia. (In Bulgarian).
7. **Mitev, P-E.** (1998). Ot sasedstvo kam sagrazhdanstvo. Doklad na mezhdunarodna konferentsiya „Interkulturalnost i tolerantnost. [From neighbourhood to citizenship. Report of the International Conference „Interculturality and Tolerance“, Belgrade, May 1998. (In Bulgarian).
8. **Pamporov, A.** (2009). Sotsialni distantsii i etnicheski stereotipi za maltsinstvata v Bulgaria. [So- cial distances and ethnic stereotypes for minorities in Bulgaria]. Sofia: Open Society Institute. (In Bulgarian).
9. **Tomova, I.** (1992). „Etnicheski stereotipi i predrazsadtatsi u balgarite“, Aspekti na etnokulturnata situatsiya v Bulgaria. [„Ethnic stereotypes and prejudices among Bulgarians“, Aspects of the ethno- cultural situation in Bulgaria]. Sofia: CSD. (In Bulgarian).
10. **Tomova, I.** (2000). Sotsialna promyana i etnoreligiozni otnosheniya. V sb. Sasedstvo na religi- oznite obshtnosti v Bulgaria, Georgi Fotev (sast.). [Social change and ethno-religious relations. In: Neighborhood of Religious Communities in Bulgaria], Georgi Fotev (ed.). Institute of Sociology, BAS. Sofia. pp. 171-269. (In Bulgarian).
11. **Tomova, I.** (2005). „Demografski protsesi v golemite etnokonfesionalni obshtnosti v Bulgaria“. V: sb. Demografsko razvitiye na Republika Bulgaria. [„Demographic processes in the large ethno-con-

- fessional communities in Bulgaria“. In: Demographic development of the Republic of Bulgaria]. Publishing house of BAS. Sofia. pp. 155-177. (In Bulgarian).
12. **Tomova, I.** (2009). Razlichnite – mezhdru stigmata i priznavaneto. V: Evropeiskite tsennosti v dneshnoto balgarsko obshtestvo. G. Fotev, sastavitel. [The different - between stigma and recognition. In: European values in today's Bulgarian society]. G. Fotev (ed.). Sofia University Publishing House. Sofia. pp. 119-153. (In Bulgarian).
 13. **Tomova, I., Yanakiev, J.** (2002). Etnicheskite otnosheniya v armiyata. [Ethnic relations in the army]. Sofia: IMIR. (In Bulgarian).
 14. **Yanakiev, Ya. V.** (2003). Integratsiya na etnicheskite i kulturalni maltsinstva vav Vaorazhenite sili: Analiz na balgarskia opit i perspektivi za prilozhenie na evropeiskite praktiki. Sb. s materiali v pomoshit na obuchenieto na kursantite i ofitserite ot Bulgarskata armiya. [Integration of Ethnic and Cultural Minorities in the Armed Forces: An Analysis of the Bulgarian Experience and Perspectives for the Application of European Practices]. A collection of materials to support the training of cadets and officers of the Bulgarian Army. Sofia: Yurukov. (In Bulgarian).
 15. **Newport, F.** (2013). In U.S., 87% Approve of Black-White Marriage, vs. 4% in 1958. Gallup Inc. <https://news.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-blacks-whites.aspx>
 16. **Rauch, J.** (2018). Generation next, Millennials will outnumber baby-boomers in 2019. The Economist. <https://web.archive.org/web/20190313195431/http://te.tbr.fun/generation-next/>
 17. **Tomova, I., Bogoev, P.** (1991). Minorities in Bulgaria. In: Giornale Biennali di Onore di Lelio Basso “Popoli, Minoranze e Stato-Nazione”. Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli. Roma.
 18. **Tomova, I.** (2000). The Rhodope Mountains in 90-es: Development Tendencies. In: Bulgaria: Social and Cultural Landscapes. Christian Giordano, Dobrinka Kostova, Evelyne Lohmann-Minka II (Eds.). University Press Fribourg Switzerland. pp. 129-143.

Гл. ас. д-р Любомир СТОЙЧЕВ

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките
Департамент Демография
БЪЛГАРИЯ, гр. София 1113,
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
stoytchev@nauka.bg

Sr. Asst. Prof. Lubomir STOYTCHEV, PhD

Institute for Population and Human Studies
Bulgarian Academy of Sciences
Department of Demography
BULGARIA, Sofia 1113,
Akad. G. Bonchev St, bl. 6
stoytchev@nauka.bg